

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11530056>

OILALARNING TUZILMASI VA HAYOT SIFATIGA KO'RA KLASSIFIKATSIYASI

A.B.Qodirova

TerDU Psixologiya kafedrası dotsenti,
psixologiya fanlari bo'yicha(PhD) falsafa doktori

ANNOTATSIYA

Oilaviy munosabatlar sohasidagi alohida tadbqiqiy tarmoq bu yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashdir. Oilaning tarkibiy tuzilmasi ham ilmiy jihatdap muhim bo'lib, uni eng avvalo, alohida individlar tashkil etadi. Er-xotin tizimi oiladagi er va xotindan iborat bo'ladi. Aka-opa-ukalar tuzilmasi - oilada farzandlariing hayotni o'rganishlari, bir-birlarini tushunishlari ba'zan tortishib, ba'zan do'stona muomalani yo'lga qo'yishlari juda muhimdir.

АННОТАЦИЯ

Особой областью практики в сфере семейных отношений является подготовка молодых людей к семейной жизни. Структурная структура семьи важна и с научной точки зрения, и ее составляют прежде всего отдельные особи. Супружеская система состоит из мужа и жены в семье. Братско-сестринская структура – в семье вашим детям очень важно познавать жизнь, понимать друг друга, иногда спорят, а иногда устанавливают дружеские отношения.

ANNOTATION

A special field of practice in the field of family relations is the preparation of young people for family life. The structural structure of the family is also important from a scientific point of view, and it is primarily made up of individual individuals. The conjugal system consists of a husband and a wife in a family. Sibling structure - in the family, it is very important for your children to learn about life, to understand each other, sometimes they argue, and sometimes they establish a friendly relationship.

Oila - eng avvalo, rivojlanuvchi tuzilma bo'lib, unga yoshga oid qonuniyatlar xosdir. Chunki oila a'zolari yillar o'tgani sari rivojlanadi, etuklikka erishadi, qariydi, shu bois ham oila doimiy o'zgarish va rivojlanishni boshidan kechiradi.

Oilaning tarkibiy tuzilmasi ham ilmiy jihatdan muhim bo'lib, uni eng avvalo, alohida individlar tashkil etadi. Alohida individ o'z xohish-istaklari, ehtiyojlari, motivatsiyasi, hayotiy maqsad-muddaolariga ega dastlabki avtonom birlikdir. Oila a'zolari esa oilaga kirishib, qo'shilib ketganligi nuqtai nazaridan bir-biridan farq qiladi. Oilaning ayrim a'zolari butun vujudi, borligi bilan oilaviy hayotga uyg'unlashga ketgan bo'lsa, boshqalari uning tarkibiga boshqa tashqi tuzilmalar hisobidan qo'shiladi. Masalan, uy bekasi oilaning birinchisi bo'lsa, yangi tushgan kelinchak ikkinchi xil oila a'zosini tashkil etadi. Lekin barcha oila a'zolari uning psixologik muhitini, undagi samimiyatni barqaror etishga o'z hissasini qo'shadi, faqat birinchisi oila manfaatlarini ichkaridan turib, faqat yaxshilikni, barqarorlikni o'ylab ish tutsa, boshqalari tashqaridan turli ma'lumotlar, "o'ziga xos havо" olib kirish yo'li bilan oila muhitini muvofiqlashtiradi.

Er-xotin tizimi oiladagi er va xotindan iborat bo'ladi. Erkak va ayol qovishuvidan boshlanadigan bu tuzilma aslida butunlay bir-biridan farq qiluvchi qadriyatlar, qarashlar, kutishlar va e'tiqodlardan tarkib topadiki, agar ularning har biri o'zaro muloqot jarayonida bir-birlarini bilgani sari o'z qarashlari, xatti-harakat me'yorlari, odat va qiliqlaridan qisman bo'lsa-da, voz kechmas ekan, oilaviy birlik ro'y bermaydi. Bu juda katta psixologik jarayon hisoblanib, uning natijasi o'laroq oilada er-xotinning bir-biriga adaptapiyasi, moslashuvi ro'y berishi mumkin. Yangicha "qovishuv", bir-birini identifikatsiya qilish, o'xshashliklar jarayoni adaptatsiyaning muhim natijasi o'laroq, bunday bir-biriga yaqinlashish, "o'xshashlik va uyg'unlikning" paydo bo'lishi yillar davomida sayqal topib boradi. Lazarev va Rage degan olimlarning qayd etishlaricha, odam boshidan kechirishi mumkin bo'lgan stressor g'amlardan eng kuchlisi turmush o'rtog'idan judo bo'lish hisoblanadi, chunki ular yillar mobaynida bir-birlariga juda ko'nikib, kirishib ketgan bo'ladi. Ayni shu tuzilmadagi har qanday evrilishlar, nizolar va qiyinchiliklar yaxlit oilaning barcha a'zolariga birday ta'sir etadi.

Ota-onalar tuzilmasi har doim ham er-xotinlikni nazarda tutmaydi, zero, uni yolg'iz momo, xola yoki to'ng'ich farzand ham tashkil etishi mumkin. Shuning uchun terapevtik muolajalarda yoki maslahatlarda ota-onalar tuzilmasini aynan kim tashkil etishini bilish ahamiyatlidir. Ota-onalar, eng avvalo, oilaning xavfsizligi, unda samimiyat muhitining bo'lishi, tarbiya jarayonlarining qanday kechishiga javobgardir. Ular shu oiladagi barcha farzandlarining kelajagini, kerak bo'lsa, juda yaxshi kamol topishi uchun o'z bilim va tajribasini safarbar etadigan insonlardir.

Aka-opa-ukalar tuzilmasi - oilada farzandlariing hayotni o'rganishlari, bir-birlarini tushunishlari ba'zan tortishib, ba'zan do'stona muomalani yo'lga qo'yishlari juda muhimdir. Odatda oilada shakllangan va sayqal topgan aka-uka, opa-singilchilik munosabatlari keyinchalik do'stlar, hamkasblar, raqiblar bilan bo'ladigan murakkab o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish uchun zarur bo'ladi.

Muammoli oilalar deb Minuxin oila ichidagi mavjud tuzilmalar o'rtasidagi munosabatlarning buzilishini tushunadi. Masalan, "pa-de-de" tipidagi oila (fransuzcha pas de deux - ikki kishi raqsi ma'nosini bildiradi) odatda faqat ikki kishidan iborat bo'lib, bunday oilada farzand bo'lmaydi. Yoki farzandlari allaqachon "uchirma" qilingan bo'lib, ota-ona xonadonini tark etgan bo'ladi. Bu kabi oilalardagi o'zaro munosabatlar anchagina tarang bo'lib, aksariyat holatlarda bunday kechinmalar vaqtincha xarakterga egadir. Unda naslni davom ettirish, bola tarbiyasi kabi muammolarning mavjudligi er-xotin munosabatlariga rahna soladi.

Ko'p farzandli oila ("choriq" tipli oila) munosabatlar tizimi serqirra bo'lgan oiladir, unda ba'zan farzandlarning to'ng'ichi ota-onalardan yuqori pog'onaga ham ko'tarilib qoladi. Bunday oiladagi munosabatlarning yaxshi bo'lishi uchun ota-ona har bir oila a'zosining vazifalari va oiladagi maqomlarini aniq tasavvur qilib, bo'lib borishi, to'ng'ich bola bilan kichiklar o'rtasidagi muomala qoidalarini bolalikdan bir maromda yo'lga qo'yilgan bo'lishi talab etiladi. Bu erda ota-ona tuzilmasi, ya'ni, ota-onaning mavqei, obro'si kuchli va etakchi bo'lishi shart.

Distant oila yoki "akkordeon" tipidagi oilada a'zolaridan kimdir, bu ko'p hollarda ota - u yoki bu sababga ko'ra oila a'zolari bilan kam ko'rishadi (uzoq muddatli

safardagi dengizchi, harbiy xizmatchi, geolog, neft qazuvchi kabi). Ota bunday holatlarda o‘zaro muomala jarayonlarida yo jismonan mavjud shaxs sifatida yoki ramziy tarzda ota sifatida ishtirok etadi. Oilada er-xotinlik aloqalari ham, ota va bola munosabatlari ham bolalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar ham aziyat chekib turadi. Gohida oilada go‘yoki yashirin qolipda ajrim turganday bo‘ladi. Lekin ayni shu holat ko‘pincha distant oilaning ajrim bo‘lgan oiladan afzal ekanligini ko‘rsatadi.

Beqaror oila tarkiban ham, turar-joy, yashash joyi masalasida ham o‘zgaruvchan bo‘ladi. Masalan, ayrim ayollar birinchi nikohidan ajralganidan so‘ng tez-tez erkaklarni almashtiradi, toki ko‘ngliga ma‘qul bo‘lgan insonni topmaguncha turlicha munosabatlar tizimida bo‘ladi. Bu farzandlar tomonidan yaxshi qabul qilinmaydi, ona bilan bolalar munosabatlari hamisha tarang turadi. Shunga o‘xshash holatlar tez-tez turar joyini almashtirishga moyil oilaga ham xosdir. Munosabatlar tarangligi nafaqat shu oilaning ichida, balki yangi turar joyga kelib yangi tengdosh o‘rtoqlar va sinfdoshlar orttiradigan bolalarga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatishi tabiiydir.

Noto‘liq oila - ba‘zan turmush o‘rtog‘idan birining o‘limi tufayli judolikka mahkum etilganlar oilasida ham o‘ziga xos munosabatlar shakllangan bo‘lib, ularda go‘yoki “arvoh” oilaviy jarayonlarning barchasida ishtirok etayotganga o‘xshaydi. Ayniqsa, sharq xalqlarida marhumning ruhini hurmat qilib, barcha oilaviy tadbir va marosimlarda ularning ruhlarini shod etuvchi duolar qiladi, ular yaxshi gaplar bilan eslanadi, duolar mavjud bo‘ladi. Bu farzandlar tarbiyasida ham ijobiy, ham salbiy rol o‘ynaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Қодирова, А. Б. (2024). МУТАФАККИРЛАРИМИЗ АСАРЛАРИДА МУОМАЛА МАСАЛАСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. *INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES*, 1(5), 19-24.
2. QODIROVA, A. (2024). SAYYID BURHONIDDIN MUHAQQIQ TERMIZIY IJODI VA FAOLIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 155-158.
3. Kadirova, A. B. (2024). EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF TERMIZI'S PSYCHOLOGICAL THOUGHTS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 24, 117-120.
4. Kadirova, A. B. (2024). EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF TERMIZI'S PSYCHOLOGICAL THOUGHTS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 24, 117-120.
5. Karimova V.M. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi. - Toshkent, 2007.
6. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. 320 с.
7. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2004. - 244 с.
8. G‘oziev E.G‘. Sotsial psixologiya. - Toshkent., 2012.